

Tugas Mandiri

Nama : Anggi Jumadilla Mega

Nim : 90100121065

Kelas : EKIS c

Matkul : PPKM

"Soal"

Buatlah gambar yang mencerminkan paling kurang 2 sila sebagaimana contoh - contoh Pelanggaran nilai Pancasila dibawah ini

contoh : Gambar sila ke 1 dan 2 . ada 10 contoh

Pelanggaran nilai . Buatlah gambarkan!

Jawab :

A. Pelanggaran nilai Pancasila yang Pertama (Nilai ketuhanan)

Pada sila pertama berbunyi "ketuhanan yang maha esa" yang bertujuan supaya setiap individu masyarakat Indonesia bisa bebas memeluk agama sesuai dengan kepercayaan mereka masing - masing dan juga beribadah sesuai agama dan bisa saling menumbuhkan rasa toleransi kepada agama lain. Tetapi sila pertama ini ~~ini~~ terjadi pelanggaran sila pertama yaitu :

- 1.) Tidak ada sikap toleransi kepada sesama
- 2.) Berakan radikal kelompok tertentu yang mengatasnamakan agama.
- 3.) Perusakan tempat ibadah
- 4.) Tidak mengakui keberadaan Tuhan.

- 5.) Melakukan diskriminasi terhadap orang yang berbeda agama.
- 6.) Tidak mengakui keberadaan Tuhan atau agama.
- 7.) Melanggar kewajiban dalam beribadah.
- 8.) Memaksakan kehendak orang lain atas kebebasan beragama.
- 9.) Melakukan Penistaan agama.
- 10.) Bersikap egois dan ingin menang sendiri antar agama.

B. Pelanggaran Nilai Pancasila yang Kedua (Nilai Kemanusiaan)

Pada sila kedua berbunyi "kemanusiaan yang adil dan beradab" Pada sila kedua ini diharapkan masyarakat bisa hidup dengan adil dan sesuai dengan hakikat manusia, supaya kita bisa mengetahui apa saja

Pelanggaran Pancasila kedua yaitu :

- 1.) Perbudakan (manusia tidak dilakukan dengan semesti)
- 2.) Memperkerjakan anak di bawah umur.
- 3.) Ketidakadilan dalam bidang ekonomi
- 4.) Memperlakukan orang lain dengan semena-mena.
- 5.) Enggan membantu orang yang kesusahan atau membutuhkan bantuan.
- 6.) Melanggar hak orang lain untuk mendapatkan kehidupan yang layak.
- 7.) Bertingkah sewenang-wenang.
- 8.) Menghalangi orang lain untuk memperoleh kesamaan derajat
- 9.) Mengutamakan kepentingan pribadi
- 10.) Melakukan penipuan kepada orang lain.

